

**UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARI PEDAGOGIK JAMOASIDA
INNOVATSION TA‘LIM MUHITINI YARATISH VA RIVOJLANTIRISH**

Kurbanov Muzaffar Ummatovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049989>

***Annotatsiya.** Pedagoglar jamoasining innovatsion faoliyati ta‘lim jarayonining zaruriy qismidir. Doimiy o‘zgarib turadigan jamiyatga ta‘sir qiladigan o‘zgarishlar maktabni ham chetlab o‘tmaydi. Innovatsiyalarni joriy etish o‘qituvchilarning o‘z faoliyatini o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashtirish va dars davomida nostandart usullardan foydalanish zarurligini anglatadi.*

***Kalit so‘zlar:** innovatsiya, ta‘lim muhiti, pedagogik jamoa, innovatsion ta‘lim texnologiyalari, pedagogika*

Pedagog-o‘qituvchining ishi faqat eski va tasdiqlangan usullar doirasi bilan cheklanmasligi kerak, ba‘zi xilma-xillik zarur. Pedagogik faoliyat ijodiy bo‘lishi va o‘quvchilarni o‘quv jarayoniga jalb qilishi kerak, shu bilan o‘qitishning maqsadi bilimlarni uzatish va yosh avlodni tarbiyalashdir. Innovatsion pedagogik usullar va yondashuvlar mavzuni qiziqarli qilishga yordam beradi. O‘zbekistonda ta‘lim yangiliklari zarur bo‘lib bormoqda, shuning uchun ushbu hodisaning orqasida turgan ikkita asosiy vazifa, g‘oyalari ilgari surilmoqda. Birinchidan, bu ta‘lim yangiliklarini rivojlantirishning maqsad va yo‘nalishlarini, pedagogik jarayonda innovatsiyalarning o‘rnini aniqlash, g‘oyalarni amalga oshirish va ommalashtirish imkoniyatlarini izlashdir. Ikkinchi vazifa - o‘z yondashuvlarini ixtiro qilishga, taqdim etishga va ilgari surishga tayyor bo‘lgan ijodiy, iste‘dodli o‘qituvchilarni jalb qilish. O‘quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun texnik, moliyaviy va ijtimoiy to‘siqlarni engib o‘tish talab etiladi.

“Innovatsion pedagogik faoliyat” tushunchasi o‘qish va ta‘limni tashkil etishga yangi yondashuvni anglatadi. Bu, birinchi navbatda, kerakli natijalarga erishishga olib keladigan o‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘rtasida samarali o‘zaro munosabatlarning yangi usullarini qo‘llashdir. Innovatsion ta‘lim yangi g‘oyalarni izlash va qo‘llashni o‘z ichiga oladi. O‘qituvchi yangi usullarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi va mustaqil ravishda yechimlarni tanlaydi. Shunday qilib, pedagogik ijod uchun sharoit yaratish, moddiy qo‘llab-quvvatlash, o‘quv yurtlari xodimlarining malakasini oshirish bo‘yicha tadbirlarni tashkil etish zarurati birinchi o‘ringa chiqadi.

Innovatsion o‘quv muhitini yaratish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Motivatsiya. Innovatsiyalarni joriy etishning sababi tashqi rag‘batlantirishdir: jamiyatda tan olish, mukofotlar yoki lavozimga ko‘tarilish, moddiy rag‘batlantirish va ichki motivlar, masalan, ishda o‘zini o‘zi anglash zarurati, o‘z mehnati bilan foyda olish istagi.

Ijodkorlik. Ushbu komponent o‘qituvchining yangi g‘oyalarni yaratish va amalga oshirish qobiliyatini anglatadi. Ijodkorlikni rivojlantirish loyihalarni yaratishda taqlid faoliyatidan hozirgi ijodga qadar davom etadi, uning natijasi o‘qituvchi tomonidan o‘qitish va tarbiyalashning yangi metodologiyasini yaratishdir.

Texnologiya. Ushbu komponent axborotni izlash va mavjud innovatsiyalar bilan tanishish, ularga erishish maqsadlari va vositalarini belgilash, asosiy g‘oyalarni ishlab chiqish, ularni amalga oshirish va nazorat qilish, shuningdek aks ettirishni, boshqacha qilib aytganda, bajarilgan ishning ijobiy va salbiy xususiyatlarini baholashga qaratilgan tahlilni o‘z ichiga oladi.

L.S.Podimova va V.A.Slasteninning innovatsion modeliga ko‘ra, o‘qituvchining innovatsion faoliyatining tarkibiy qismlari tuzilishi (motivatsiya, ijodkorlik, texnologiya va aks ettirish) va funksiyalari bilan ajralib turadi: o‘quv dasturlarini qayta ishlash, maqsadlarni belgilash va umumiy yondashuvlar, bosqichlarni ishlab chiqish, o‘qituvchining faoliyatini bashorat qilish, tuzatish va baholash. Ushbu modelda mezonlar ham ajralib turadi: yangilikka moyillik, ijodkorlik, nostandart g‘oyalarni o‘zida mujassam etishning texnik qobiliyati, innovatsion fikrlash va aloqa madaniyati. L.S.Podimova va V.A. Slasteninga ko‘ra innovatsiyalar darajasi reproduktiv (mavjud usullarni qayta ishlash), evristik (yangi usullar va yechimlarni izlash) va ijodiy (mustaqil ijodiy faoliyat) ga bo‘linadi.

Ta‘lim innovatsiyalari quyidagilarga bo‘linadi:

- umumiy (ta‘lim jarayoni tushunchalari, ta‘limni boshqarishning asosiy qoidalari) va xususiy (mualliflik huquqi);
- fan ichidagi (alohida mavzuga xos) va umumiy uslubiy;
- ma‘muriy (ta‘lim faoliyati yo‘nalishini belgilaydigan rahbarlardan kelib chiqadigan ko‘rsatmalar) va mafkuraviy (zamonaviy dunyoning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda);
- tizimli va o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladigan;
- Xususiy va ommaviy;
- Milliy, hududiy va alohida muassasa darajada;
- Mavjud usullarning modifikatsiyalari asosida birlashtirilgan (eski va yangisini aralashtirish) va mutlaqo yangi;
- dizayn, modulli, rivojlanayotgan, tabaqalashtirilgan o‘qitish, shuningdek darslarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kabi metodologiyaga yo‘naltirilgan.

Innovatsiyalarning barcha turlari mafkuraviy yangiliklarga nisbatan ikkinchi darajali bo‘lib, ular vaqt bilan belgilanadi va ta‘lim muassasalarining yangi ta‘lim imkoniyatlariga intilishidan kelib chiqadi.

Darslarning yo‘nalishi uning xususiyatlariga u yoki bu tarzda ta‘sir qiladigan sharoitlarga bog‘liq. Ular orasida:

- mamlakatda ta‘lim siyosatini qayta ko‘rib chiqishni talab qiladigan zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar;
- Ta‘lim tabiatining o‘zgarishi: gumanitarizatsiya, yangi fanlarning paydo bo‘lishi va ularning jadvaldagi hajmining o‘zgarishi;
- O‘qituvchilarning innovatsiyalarga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirish, ta‘lim vazirligi tomonidan tavsiya etilgan yangiliklardan individual yechimlarni izlashga o‘tish;
- Ta‘lim muassasalarining bozorga chiqishi, maktablar va universitetlarning turlarini farqlash, innovatsiyalar raqobatbardoshlik nuqtai nazaridan joriy etilmoqda.

O‘qituvchilarni o‘quv tajribalarida jalb qilishning afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Innovatsion texnologiyalardan foydalanish o‘qituvchining kasbiy rivojlanishiga yordam beradi, boshqa tomondan, yangi metodologiya noto‘g‘ri qo‘llanilsa, talabalarning zaif natijalariga, shuningdek o‘qituvchining kasbiy faoliyatidagi inqirozga olib kelishi mumkin.

Interfaol texnologiyalar o‘qituvchining innovatsion faoliyatining bir varianti sifatida o‘quv jarayoniga xos bo‘lgan rollarni o‘zgartirishni o‘z ichiga oladi. O‘qituvchi «menejer», jarayonning maslahatchisi yoki koordinatori, talabalar ob‘ektlar emas, balki o‘zaro ta‘sir

sub’ektlari sifatida ishlaydi. Bunga rol o‘ynash o‘yinlari, bahs-munozaralar seminarlari, o‘quv muhokamalari va o‘yin dizayni kiradi. Bunday faoliyatda asosiy e’tibor o‘qituvchi nazorati ostida talabalarning guruh bandligiga qaratiladi. Innovatsion faoliyat tuzilmasi tahlilida akmeologik yondashuv o‘qituvchining kasbiy mahorati cho‘qqilariga erishuvda uning shaxsi rivojlanish qonuniyatlarini ochish imkonini beradi. O‘qituvchi innovatsion faoliyatining eng muhim tavsifi kreativlikdir.

Tadqiqotlar ko‘rsatadiki, potensial kreativlik, amalga oshirish mumkin bo‘lgan kreativlikdir. Uni faoliyatdagi kreativlikka o‘tkazish muayyan faoliyat turini tashuvchi (subyekt) tomonidan uning o‘zlashtirilishida tub o‘zgartirishlar qilish orqali amalga oshadi.

V.A.Slastenin, N.M.Gnatkoning potensial kreativlikni muntazam faoliyatdagi kreativlikka tahlid qilish asosida o‘zgartirib borish haqidagi qarashlariga qo‘shilgan holda uni to‘ldirib, kreativlik tahlid qilish, nusxa olish yo‘li bilan rivojlanadi hamda tahlid qilish asosidagi ijod, haqiqiy ijodga olib keladi, deb hisoblaydilar.

O‘qituvchi faoliyatidagi kreativlikning bir necha bosqichlarini belgilash mumkin: birinchi bosqichda tayyor metodik tavsiyanomalar tuzukkina ko‘chiriladi; ikkinchi bosqichda mavjud tizimga ayrim moslamalar (modifikatsiyalar), metodik usullar kiritiladi; uchinchi bosqichda g‘oyani amalga oshirish mazmuni, metodlari, shakli to‘la ishlab chiqiladi; to‘rtinchi bosqichda esa o‘qitish va tarbiyalashning o‘z betakror konsepsiyasi va metodikasi yaratiladi.

O‘qituvchining innovatsiya faoliyati tuzilmasidagi eng muhim komponent bu refleksiya. Refleksiya o‘qituvchining o‘z ongi va faoliyatini belgilash va tahlil qila olish deb qaraladi. Pedagogikaga oid adabiyotlarda reflektiv jarayonlarni izohlashning ikki an’anasi mavjudligi aytiladi:

– obyektlar mohiyatini izohlashga va ularni konstruktsiyalashga olib keladigan ongning reflektiv tahlili;

– shaxslararo muloqot ma’nosini tushunish refleksiya.

Bu bilan bog‘liq ravishda pedagog olimlar quyidagi reflektiv jarayonlarni farqilaydilar:

– o‘z-o‘zini va boshqalarni tushunish;

– o‘z-o‘ziga va boshqalarga baho berish;

– o‘z-o‘zini va boshqalarni izohli tahlil qilish.

Refleksiya (lotincha Reflxio- ortga qaytish) subektning o‘z (ichki) psixik tuyg‘u va holatlarini bilish jarayoni sifatida qaraladi.

Inson o‘zining hatti-harakatlariga, fikrlariga nisbatan kuzatuvchi, tadqiq qiluvchi bo‘lib qolmasligi, balki boshqa personajlar, ularning hatti-harakatlarini o‘rganuvchi mavqeini egallashi ham kerak. Bunday o‘zaro aloqalarda refleksiya o‘zida xulosa chiqarish, umumlashtirish, analogiya, qiyoslash va baholash hamda muammolarni eslash, eng olish va hal qilishlarni birlashtiradi.

REFERENCES

1. <https://viafuture.ru/katalog-idej/innovatsionnaya-deyatelnost-pedagoga>
2. R.A.Mavlonova, N.X.Raxmankulova. “Boshlang‘ich ta’limda innovatsiya”. T., TDPU 2007-y.
3. N.N. Azizxo‘jaeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T. Nizomiy nomidagi TDPU. 2006.

4. Слостенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений - М.: Издательский центр “Академия”, 2002. - 576 с.